

O'ZBEK MILLIY TAOMLARI TARJIMA QILISH MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528608>

Ruzmanova Ra'no Usmanovna

*O'zMU xorijiy filologiya fakulteti lingvistika (ingliz tili)
mutaxassisligi 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjima haqida, uning dolzarbligi, tarjima qilish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan, shuningdek, o'zbek milliy taomlari tarjima qilish, o'zbek milliy taomlarining xalqaro tan olingan tarjimonlar tomonidan berilgan ta'riflar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tarjima, osh, Palov, Navro'z, sumalak, halim, halisa, tuxumbarak; g'arma

Tarjima – bir tildagi matnni boshqa tilda qayta yaratishdan iborat adabiy ijod turi. Tarjima millatlararo muloqotning eng muhim ko'rinishi. Aslyat va qayta tiklangan matn xususiyatiga qarab badiiy tarjima, ilmiy tarjima va boshqa turlarga ajratiladi. Asl nusxani aks ettirish tarziga ko'ra tafsir, tabdil, sharh kabi ko'rinishlarga ham ega bo'lishi mumkin. Tarjima davrlarda, turli qabilaga mansub kishilar orasidagi o'zaro aloqa, muloqot ehtiyoji tufayli yuzaga kelgan. Tilmochlik deb ataladigan bu og'zaki turi hozirda ham saqlanib qolgan.

Zamonlar o'sha tarjimaga bo'lgan talablar yangilana boradi. Ammo uning ijodiy xarakteri, qayta yaratish san'ati ekanligi o'zgarmaydi. Tarjimaningning ko'lami va taraqqiyoti har bir xalqning ma'rifiy darajasiga bog'liq va, o'z navbatida, u millatning ijtimoiy tafakkuriga samarali ta'sir etadi. "Tarjima" termini bir tildan ikkinchi tilga o'girish jarayonini, shuningdek, tayyor tarjima asarini anglatadi. XX asrga qadar "tarjima" so'zi faqat tarixiy, falsafiy, adabiy va badiiy asarlar o'girmasiga nisbatan qo'llanib kelingan. Og'zaki tarjimonga nisbatan esa turkiy xalqlarda "tilmoch", nemis tilida "dolmetechen", ingliz va frantsuz tillarida "interpret" atamaları qo'llanilgan. Tarjima nazariyasi xususida aytilgan fikrlar ham shu yo'sinda umumiy ma'no kasb etgan.

Badiiy tarjimaning asosiy xususiyati tilning badiiy vazifasidan kelib chiqadi. Til badiiy asarda estetik hodisa, san'at faktiga aylanadi. Adabiy asar tili – alohida "badiiy voqelik" unsuridir. Tarjimada ana shu obrazli ifodaviy tildagi badiiy ma'noni boshqa tilning obrazli ifodaviy zaminiga o'tkazish, obrazni obraz bilan qayta ifodalash jarayoni yuz beradi. Shuning uchun tarjimon asardagi voqealarning

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

badiiy tafakkur jarayonini yangidan idrok etadi. Zamonaviy tarjima talablariga asosan tarjimon asliyatning san'at asari sifatida shakl va mazmun birligini qayta yaratishi, milliy va individual xususiyatlarini saqlashi lozim. Tarjimon ona tilining rivojlanish darajasi, tarjimachilik an'analari, tajribalariga suyanadi, turli xil tafovutlarning mavjudligini hisobga oladi. Tarjimonning ijodiy qobiliyati va bilimi uning imkoniyatlarini kengaytiradi. Tarjima jarayonida tarjimon hammavaqt o'z ona tilida fikrlaydi, ona tili unga tahlil quroli, sinov mezon bo'lib xizmat qiladi.

Tarjima nusxa ko'chirish emas; tarjimonning estetik ehtiyoji uning ixtiyoridan tashqari, Tarjimada iz qoldiradi. Yozuvchi hayot voqealaridan olgan mushohadalarini tilda badiiy ifodalasa, tarjimon asl matnini yangi til vositasida qayta gavdalandiradi. Buning uchun u asarda tilga olingan voqelikning muallif darajasida puxta bilishi kerak. Har bir xalq adabiyotining rivojlanishida Tarjimachilikning ta'siri katta bo'ladi, zero tarjima tarixi adabiyot tarixi bilan tengdosh. O'zbek adabiyotida ham Tarjimachilik qadimdan rivojlangan. Mahmud Koshg'ariy, Rabg'uziy, Qutb, Navoiy, Bobur, Munis, Ogahiy va boshqa ijodida tarjima katta o'rin egallaydi.

20-asr o'zbek yozuvchilaridan Cho'lpon, G'afur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Mirtemir, Shayxzoda, Mirzakalon Ismoilov, Askad Muxtor, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Ali va boshqa badiiy tarjima sohasida ham samarali ijod qilganlar. Badiiy tarjima sohasida M. Osim, N. Alimuhamedov, Sh. Shomuhamedov, K. Qaxdorova, O. Sharopov, Sh. Tolipov, V. Ro'zimatov, Q. Mirmuhamedov, A. Rashidov, M. Hakimov, I. G'afurov, M. Mirzoidov, g'. To'rabekov, T. Alimov va boshqa professional tarjimon sifatida tanilganlar. O'zbek tilida ilmiy-texnikaviy, ijtimoiysiyosiy adabiyotlar Tarjimachiligida ham katta yutuqlarga erishilgan. Bunda R. Abduraxdyunov, V. Rahimov, A. Shomahmudov, Z. Tincherova kabi tarjimonlarning hissasi katta.

Tarjima amaliyotini, uning o'ziga xosliklarini, tarixini, tamoyillari, prinsip va qonuniyatlarini tarjimashunoslik fani o'rganadi, tarjimonga o'girish uchun asar tanlash, tillararo tafovutlar hamda asliyatga xos boshqa xususiyatlarni, milliy-adabiy an'analarni hisobga olgan holda ish tutishda yordam beradi. 20-asr o'zbek adabiyotida tarjimashunoslik maxsus fan tarmog'i sifatida yuzaga keldi va shakllandi. Cho'lpon, Sanjar Siddiq kabi mohir tarjimonlar nafaqat bu davr tarjima adabiyotini, ayni paytda tarjimashunoslik ilmini ham boshlab berganlar, tarjima haqida maqola va risolalar bitganlar.

Mustaqillik davri o'zbek adabiyotida barcha tur va janrlar qatori badiiy tarjima amaliyotida ham o'sish-o'zgarishlar yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ayniqsa, asliyat tilidan tarjima izga tushayotgani quvonarli hol. Bu borada yoshlarning o'z

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

iqtidorini sinovdan o'tkazayotgani, Sharq va G'arb xalqlari adabiyoti namunalarini bevosita ona tilimizga o'girishga dadil kirishayotgani katta umid uyg'otadi.

Ayni paytda o'zbek adabiyoti durdonalarini xorijiy tillarga tarjima qilish bobida ham yoshlar yaxshigina tashabbus ko'rsatmoqda. Bu sohadagi ishlarning izchil tus olganini O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi qoshidagi Badiiy tarjima va xalqaro aloqalar bo'limining respublikamizdagi yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida poytaxt va viloyatlardagi oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda "Yosh tarjimonlar maktabi" ni tashkil etgani, yosh tarjimonlarning ilk tarjima asarlari "Adib" nashriyotida chop etilayotgani, "Jahon adabiyoti" jurnalining muntazam chiqib turgani va amalga oshirilgan boshqa ko'plab tadbirlar misolida ko'rish mumkin. Zero, o'zbek adabiyoti namunalarini chet tillariga, jahon adabiyoti sara asarlarini ona tilimizga munosib tarzda tarjima qilib taqdim etishdek sharaflı vazifa bugungi navqiron avlodning iqtidori, g'ayrat-shijoatiga bog'liqligi sir emas.

Tarjima nazariyasiga bag'ishlangan ilk tadqiqotlar o'tgan asrning 20-30 yillarida yuzaga kela boshladi. Bu davrda nashr qilingan Amos, Postget, Finkel, Alekseev kitoblarida va Sanjar Siddiqning "Adabiyot tarjimasi san'ati" (1936) risolasida tarjima nazariyasi fan sifatida e'tirof etilgan tezislarni uchratamiz. 50-yillarda taniqli tarjimon Ivan Kashkin va tilshunos Reformatskiyning tarjima nazariyasi xususidagi maqolalari e'lon qilingandan so'ng bu sohada bahs-munozaralar boshlanib ketdi. Professor Reformatskiy "tarjima amaliyoti barcha fanlar uchun xizmat qilsa-da, tarjima nazariyasi mustaqil fan bo'la olmaydi, balki tilshunoslikning bir bo'limigina bo'lishi mumkin", degan g'oyani ilgari surgan edi. Shundan so'ng ularni ma'qullagan va tanqid qilgan qator tadqiqotlar, maqolalar chop etildi. 1953 yil - Xalqaro tarjimonlar uyushmasi (FIT) tashkil topdi. 1955-yildan uning organi "Bobil" (Babel) jurnali nashr etila boshladi.

O'zbekistonda tarjimashunoslik ilmining rivojida Jumaniyoz Sharipov, Ninel Vladimirova, G'aybulla Salomov, Najmiddin Komilov, Qudrat Musaev kabi olimlarning xizmati katta bo'ldi. Bugungi kunga kelib o'zbek tarjima maktabi jahon tarjimashunoslik ilmida tan olindi.

O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng o'tgan yigirma ikki yil davomida badiiy ijodning barcha sohalarida bo'lgani kabi tarjima nazariyasi va amaliyotida ham o'zgarish va yangilanishlar ro'y berdi.

O'zbekistonda tarjimashunoslik maxsus ilm sifatida o'tgan asrning 2yarmidan shakllandi. Asr oxiriga kelib, bu sohada 10 ga yaqin fan turi, 50 dan ortiq fan nomzodi yetishib chiqdi. Professor J. Sharipov tadqiqotlariga asosan adabiyotimiz tarixida tarjimaning o'rnini ko'rsatishga bag'ishlangan bo'lsa, professor F. Salomov

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

asosan zamonaviy tarjimashunoslik masalalari bilan shug'ullandi, tarjima jarayoniga til hamda adabiy an'analarning ta'sirini ko'rsatib berdi. N. Komilov esa mumtoz janrlarning o'tmish va hozirdagi tarjimalarini tadqiq etdi.

O'zbek tarjimashunosligi asosan adabiy yo'nalishda taraqqiy etgan. Tarjimaning insoniy jihatlari keyinroq – o'zbek tiliga ko'pgina xorijiy tillardan bevosita o'g'irishga yo'l ochilganidan so'ng rivojlana boshladi. Tarjima barcha ijod jarayonlari kabi og'ir kechadi. Lekin bu degani uning qonun-qoidalari, prinsiplarini haddan ortiq chigallashtirish, ayrim hollardan pashshadan fil yasashga sira hojat yo'q. Chunonchi, yirik Amerika olimi, tarjimashunos va lingvisti Yu. Nayda tarjimada ekvivalentlik haqida gapirganda, uni nisbiy (formal) ham da dinamik ekvivalentliklarga ajratib ko'satadi. Nisbiy ekvivalentlikda har bir so'z doim unga muvofiq so'z bilan tarjima etiladi, asliyat tilidagi gap bo'laklari, nutq birliklari tarjima tilida o'zgartirilmasdan o'z holicha saqlanadi. Barcha idiomalar kalka qilinadi. Asliyatdan uzoqlashishlat izohlab boriladi. Dinamik ekvivalentlikda esa leksika va grammatika adaptatsiya qilinadi, matn o'quvchiga tushunarli bo'lishiga harakat qilinadi. "Avtor tarjima tilida shunday yozgan bo'lardi", deydigan darajaga yetkaziladi.¹⁴ Tarjima san'ati dunyo madaniyati rivojida muhim rol o'ynagan va o'ynab kelmoqda. Tarjima tobora o'sib borayotgan, bir tilning jozibasini boshqa tilga ko'chiruvchi va o'quvchilarning hurmatini qozonishni maqsad qilib qo'ygan aqliy ijodiy faoliyatdir.

"ST" ("Source translation - Asl nusxa matni") va "TT" ("Target translation - Tarjima matni") o'rtasidagi o'xshashlik darajasini aniqlovchi tarjimadagi semantik ekvivalentlikning muammolari haqida ma'lumotga ega bo'lish muhimdir. Agar biz "TTs" ni "STs" bilan qiyoslaganimizda ikki matn o'rtasidagi semantik o'xshashlik darajasini tarjima jarayonida farq qilishni bilib olishimiz mumkin. Shunga ko'ra, tarjima ekvivalentining bir qancha turlari bir-biridan farq qiladi. Masalan,

1) maybe there is some chemistry between us that doesn't mix - harakteri bir-biriga to'g'ri kelmaydigan odamlar ham boladi.

2) A rolling stone gathers no mass - kim uyida o'tiraolm asa uni mehribonlik kutmaydi.

3) That's a pretty thing to say - Uyalsang bo'lardi!

Shu narsa aniqki, ikki gap ham umumiy ma'noga ega. Ularning tarkibidagi bu umumiy jihat mos keluvchi mazmunni yetarli darajada ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, u tarjimada original (tarjima qilinayotgan matn)ning tarkibiy qismidagi barcha ma'nolarni saqlab qolgan axborotni o'z ichiga

¹⁴ В.Н. Комиссаров. Общая теория перевода. Проблема переводоведения в освещении зарубежных ученых. М. 1999. с.53-54

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

oladi. Tarjima mohiyatini aniqlashda quyidagi savolga javob berish o'ta muhim hisoblanadi: nimaga asoslanib biz tarjima matnini asl matnga adekvat tarzda ekvivalent, har jihatdan teng. Masalan, nima uchun "Mening akam Myunxenda yashaydi" gapi nemischa (1) "Mein Bruder lebt in Menchen" gapining tarjimasi deb ayta olamizu, "Men universitetda o'qiyman" gapi yuqorida keltirilgan nemischa gapning tarjimasi deb ayta olmaymiz?

Ma'lumki, tarjima jarayonida biror tildagi matnni ikkinchi tildagi xohlagan matn bilan almashtirib bo'lmaydi. Tarjima jarayoni ixtiyoriy ravishda emas, balki ma'lum bir qoidalar asosida sodir bo'ladi. Agar ushbu qoidalarga rioya qilinmasa, tarjima haqida gapirishga o'rin qolmaydi.

Bizning maqolamizda o'zbek milliy taomlari tarjima qilish masalalari, bu masalalarning ayniqsa ingliz tilida bajarilgan tarjimalari ko'rib chiqamiz.

To'y marosimlarida osh, ya'ni Palov; Navro'zda sumalak, halim, halisa, tuxumbarak; g'arma yoki qora osh ustida, dafn qilinganidan keyin qirqinchi kun; Bibi seshanba marosimida o'moch, mushqulkushodda shirguruch, mavlud va bola birinchi tishini kesganda; Beshdagi ugra, kecha va boshqalar.

Bu taomlar allaqachon marosim va marosimlarning timsoliga aylangan.

Milliy taomlar nomlarini ifodalovchi harfiy birliklar etnografizmlar hisoblanadi. Bunday etnografiyalar o'zbek tili lug'atining katta qismini tashkil qiladi. Dialekt sinonimiga ko'ra etnografizmlar kuzatiladi.

Ko'rinib turibdiki, har bir xalqning o'ziga xos ta'mi va holatiga xos taomlari bor. Shunday qilib, tashqi ko'rinishi bilan farq qiladigan turli xil ovqat nomlari mavjud.

Masalan, ba'zi ovqatlar bir xil nomga ega bo'lishi mumkin, ammo pishirishdagi farq tufayli ular nomlarida, joylashgan joyi yoki usuliga qarab farq qiladi. Masalan, "Osh" taomi. Bu taomni nomi hamma joyda ham bir xil, lekin ushbu taomni pishirilgan joyiga qarab ham nomlanadi. Misol uchun, "Andijoncha palov" (Andijon palov), "Buxorochocha palov" yoki "Oshi sofi" (Buxoro palov), "Xorazmcha", "Samarqandcha palov" (Samarqand palov) deb nomlanadi.¹⁵

O'zbek milliy taomlaridan biri bo'lmish Palov, yoki osh ingliz tilida "plov", "pilav" deb tarjima qilingan.¹⁶ Ayni paytda bu taomning ta'riflari beriladi. Masalan: "Osh - Palovdek guruchli taom"; "palov, beshbarmaq kabi milliy taomlar" va boshqalar. Qachonki mehmon kelsa, o'zbek oilalarida "palov" pishirishga odatlangan. Palov osh, palov, palov, palau, kul kabi turli yo'llar bilan tarjima qilingan. Ushbu marosim tufayli ushbu milliy taomlar ham xorijiy, ham

¹⁵. Seitova et al., 2007

¹⁶. R.Abazov "Culture and Customs of Central Asia"

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

mintaqaviy mualliflarni o'ziga jalb qildi. Shuning uchun ular uni boshqa tillarga tarjima qilingan. "Buxoro palovi mayizli, Farg'ona palovi, Qashqadaryo palovi, Samarqand palovi, behi bilan palov, sarimsoq, to'ldirilgan uzum barglari, no'xat, tovuq go'shti, ot kolbasa (kazi)" va boshqalar. M. Petersen oshning tayyorlanish jarayonini quyidagicha ifodalaydi: "O'sh - palovga o'xshash guruchli taom. Dastlab, piyozni qovuriladi, go'sht va sabzi birga yog'da. Ular yaxshi qizarib ketganda, guruch va suv qo'shiladi. Mayiz, garbonzo loviya va pishirilgan sarimsoq chinnigullari ham bo'lishi mumkin. Taxminan 30 daqiqa davomida pishiriladi".¹⁷

Qolaversa, birinchi sayohatchi X.Vamberi bu taomni palau, kul, palov va palov deb tarjima qilgan. Olimga bu taom juda yoqqan va uning tayyorlanish jarayonini batafsil bayon etishga harakat qilgan. "Idishda bir necha qoshiq yog' eritiladi (O'rta Osiyoda odatda dum yog'i olinadi) va qizib ketishi bilanoq go'sht kesiladi. Mayda bo'laklarga bo'linib, ichiga tashlanadi. Qisman qovurilgach, ustiga uch barmog'igacha suv quyiladi va asta-sekin qaynaguncha qoldiriladi. Go'sht yumshoq; qalampir va yupqa to'g'ralgan sabzi qo'shiladi va bu masalliqarning ustiga guruch qatlami qo'yiladi, u guruchdan tozalanadi. Yana bir oz suv qo'shiladi va guruch so'rilgach, olov kamayadi va yaxshi yopilgan idish ustida qoldiriladi. Guruch, go'sht va sabzi bug'da yaxshilab pishirilguncha taom tayyorlanadi. Yarim soatdan keyin qopqoq ochiladi va oziq-ovqat shu tarzda taqdim etiladi. Birinchi navbatda guruch, yog' ichida suzadi, keyin sabzi va go'shtning tepasida. Bu taom juda zo'r va qirol dasturxonida ham, eng kambag'allarning kulbasida ham ajralmasdir"¹⁸

Yana bir o'zbek milliy taomi bu ko'kat yoki qovoq bilan tayyorlangan "bichak"dir. Bu taom, ayniqsda, Buxoro viloyatiga xosdir. Odatda bug'langan qovurilgan idishda ozgina yog' bilan har ikki tomondan qovuriladi.

O'zbek milliy taomlari xilma-xilki, ularning sanab bo'lmaydi. Ulardan yana bir bu nohat shurvadir. "Nohatshurva" - loviya, go'sht, piyoz, kartoshka va sabzi qo'shilgan sho'rva". Tarjimada talaffuziga moslashtirgan. Aralash, orqa, lablangan "o" unlisi keng, orqa, labli "o" unlisi bilan birinchi va "o" bilan almashtiriladi. uchinchi bo'g'indagi tor, orqa, labiallashgan unli "u". Ikkinchi bo'g'inning orqa til, velar, frikativ, jarangsiz undosh "x" ga o'zgartiriladi. Frikativ, jarangsiz, faringeal undosh "h". Shunday qilib, so'zning ma'nosi saqlanib qoladi, ammo talaffuzi buziladi.

¹⁷. Petersen, 2000

¹⁸. Petersen, 2000

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Shuningdek, o'ziga xos taomlari bilan ajralib turadigan marosimlarni kuzatish mumkin. Ritual ovqatlanish marosimning asosiy bosqichi hisoblanadi. Marosim ovqatni ta'kidlash uchun shunday deyiladi. Masalan: momo so'zi bilan bog'liq bo'lgan "Bibi seshanba" marosimi "Oshibibiyon" deb ataladi. Ingliz tilida bibi, ya'ni buvining taomi degan ma'noni anglatadi.¹⁹ Marosim an'analari qayg'uli bo'lishiga qaramay, bu marosimlarning o'ziga xos menyusi ham mavjud. Marhumdan keyin u yerda dafn etilgan hayvonlarni so'yishadi va ko'p joylarda osh beriladi. Aslida bu odat turkiy xalqlarga xos. Uning shakllanishi totemi va ho'kizga sig'inish bilan bog'liq e'tiqodga borib taqaladi. Bunga misol keltirib, qadimgi Oltoyliklar marhumning otini so'yishadi va dafn kuni maxsus taom tayyorlashgan.

Taziya marosimlarida, shuningdek, taziyaning uchinchi kuni piyozsiz osh, chalpak, mastava guruchsiz, lekin yasmiq, yettinchi kuni, shovla, qirqinchi kuni sabzisiz (asosan, Nurotada hududida), g'arma - no'xatli qalin atala (boshqalarda) Buxoroning Olot va Qorako'ldan tashqari tumanlari) va boshqalar. Ko'p joylarda marhumlar sharafiga o'sh pishiriladi. "Mehmon oshi", ya'ni "mehmon taomi" deyiladi. Ishtirokchilar odatda xurofot tufayli ovqat yemaydilar. Xorazmda bu marosim "qoqin oshi" deb ataladi.²⁰

Shuningdek, muayyan mavsumda pishirilgan ovqatlar mavjud. Sumalak ana shunday taomlardan biri hisoblanadi. Bu Navro'z bayramining tantanali taomidir. Amerikalik olim M. Petersen sumalakni shunday tushuntirishga harakat qiladi: "Sumalak - eng sevimli taomdir. Bug'doy nihollaridan foydalanib Navro'z kelganligi ifodalanadi".

Etnologlar va tarjimonlar etnografizmlarni tasvirlashning uchta usulidan foydalanadilar: transliteratsiya, berish. ta'riflar, tarjimalar. Xorijlik etnolog va tarjimonlarning sa'y-harakatlari bilan kitobxonlar o'zbek milliy taomlari haqida ingliz tilida ma'lumotlarga ega bo'lmoqdalar.

Nafaqat mahalliy, balki xorijlik olimlar, etnolog va antropologlar ham xalqimiz tarixiga katta qiziqish bildirayotgani hayratga sabab bo'lgan milliy taomlarimiz mavjud.

Shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, o'zbek an'analari va milliy taomlari dunyoning ko'plab etnograflari e'tibordan chetda qoldi. Fikrimizcha, bu e'tibordan chetda qolishning asosiy sababi, yurtimiz ko'p vaqt, ayniqsa, taraqqiyot va fan texnika inqilobi bo'lmish XVIII, XIX hamda, XX asrlarda Chor Rossiyasi, keyinchalik esa Sovet davlati tomonidan mustamlaka

¹⁹. Fischer and Sai, 2015

²⁰. Petersen, 2000

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

sifatida qolgan bo'lgan. Bu esa, barcha fan yutuqlari ham rus tilida ifodalangan. Rus tili an'analari, ushbu so'zga doir o'rganishlar amalga oshirilda, hamda boshqa tillar, xususan o'zbek an'analari va milliy taomlari e'tibordan chetda qolishga sabab bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- В.Н. Комиссаров. Общая теория перевода. Проблема переводоведения в освещении зарубежных ученых. М. 1999. с.53-54
- R.Abazov "Culture and Customs of Central Asia"
- Dirks, W., & Davronov, T. 2005. Ozbekcha-Ingilizcha Lug'at/Uzbek English Dictionary. The Central Asian Heritage Group.
- Fischer, J., & Sai, Y. 2015. Muslim food consumption in China: between qingzhen and halal. In Halal Matters (170-184). Routledge
- Kandiyoti, D., & Azimova, N. 2004. The communal and the sacred: women's worlds of ritual in Uzbekistan. Journal of the Royal Anthropological Institute, 10(2), 327-349.
- Scott, E. R. 2012. Edible Ethnicity How Georgian Cuisine Conquered the Soviet Table. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 13(4), 831-858
- Маъруфов, З. М. 1981. Ўзбек тилининг изоҳли луғати.
- Rosenberger, N. 2007. Patriotic appetites and gnawing hungers: Food and the paradox of nation-building in Uzbekistan. Ethnos, 72(3), 339-360.
- Seitova, S. B., Trushev, A. K., Eserkepova, K. K., & Saurbayev, R. Z. 2014. Ethno-linguistic description of set expressions formed by the names of the plants in the Kazakh language. Life Science Journal, 11(9), 346-354
- Scott, E. R. 2012. Edible Ethnicity How Georgian Cuisine Conquered the Soviet Table. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 13(4), 831-858
- I.G'afurov, O.Mo'minov, N.Qambarov TARJIMA NAZARIYASI «Tafakkur B o'stoni» Toshkent - 2012
- Akbarova S. A. Лингвостилистические средства и когнитивно-прагматическая значимость художественного портрета (на материале английских художественных текстов) Автор дис. канд. фил. наук-Ташкент, 2005.
- Vinogradov V. S. Перевод: Общие и лексические вопросы. Учебное пособие. М. "Книжный дом "Университет". 2006.
- Nida E. Taber Ch. The theory and practice of translation. Leiden. 1969.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"